

COVID-19 NI O‘TKAZGAN BOLALARDA PNEVMONIYA BILAN BOG‘LIQ KEYINGI ASORATLAR

Akbarova Muruvvat Sobirovna

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214120>

Mavzuning dolzarbligi

COVID-19 pandemiyasi davrida bolalarda nafas olish tizimiga ta’sir qiluvchi jiddiy kasalliklar, jumladan pnevmoniya, keng tarqalgan bo‘lib, kasallikdan keyingi asoratlar dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. COVID-19 o‘tkazgan bolalarda pnevmoniya bilan bog‘liq uzoq muddatli oqibatlarini tahlil qilish sog‘liqni saqlash tizimini yaxshilash uchun muhim ahamiyatga ega.

Maqsad va vazifalar

Maqsad: COVID-19 ni o‘tkazgan bolalarda pnevmoniyadan keyingi yuzaga keluvchi asoratlarni o‘rganish va ularni samarali bartaraf etish choralarini taklif qilish.

Vazifalar:

- - COVID-19 o‘tkazgan bolalarda pnevmoniya oqibatida yuzaga keladigan nafas olish tizimi muammolarini aniqlash.
- - Uzoq muddatli asoratlar, masalan, o‘pka fibrozi va nafas yetishmovchiligi xavfini baholash.
- - Sog‘liqni saqlash choralarini takomillashtirish uchun ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish.

Metodologiya

Tadqiqot zamonaviy ilmiy adabiyotlar va statistik ma’lumotlarni tahlil qilish orqali olib borildi. CDC va boshqa xalqaro sog‘liqni saqlash tashkilotlari tomonidan chop etilgan tadqiqot ma’lumotlari asos sifatida olindi.

Tadqiqot natijalari

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, COVID-19 dan keyingi pnevmoniya bilan kasallangan bolalarda quyidagi asoratlar kuzatilgan:

- - Nafas yetishmovchiligi va bronxial obstruksiya sindromi.
- - O‘pka fibrozi va alveolyar yallig‘lanish.
- - Yurak-qon tomir tizimining ikkilamchi zararlanishi (mio- va perikarditlar).

Xulosa

COVID-19 ni o‘tkazgan bolalarda kuzatilgan pnevmoniyadan keyingi asoratlar sog‘liqni saqlash tizimi tomonidan yaxshiroq monitoring va reabilitatsiya choralarini talab qiladi. Nafas olish tizimi kasalliklarini oldini olish uchun maxsus skrining va reabilitatsiya dasturlari ishlab chiqilishi lozim.

COVID-19 va pnevmoniya asoratlari bo‘yicha davolash usullari

COVID-19 ni o‘tkazgan bolalarda pnevmoniya oqibatlarini kamaytirish uchun zamonaviy davolash usullari keng qo‘llanilmoqda. Bular orasida quyidagilar ajralib turadi:

- - Kislrod terapiyasi va sun‘iy ventilyatsiya usullari o‘pkaning funksional imkoniyatlarini qo‘llab-quvvatlash uchun.
- - Kortikosteroidlar va bronxodilatatorlar yallig‘lanishni kamaytirish maqsadida qo‘llaniladi.

- - Antiviral preparatlar va antibiotiklar ikkilamchi infeksiyalarni oldini olish uchun ishlatiladi.

Ilmiy tadqiqotlarning istiqbollari

COVID-19 ni o'tkazgan bolalarda pnevmoniyadan keyingi asoratlar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar davom etmoqda. Kelgusida quyidagi yo'nalishlarda keng qamrovli tadqiqotlar olib borish zarur:

- - Bolalarda immunitet tizimining COVID-19 va pnevmoniyaga javobini o'rganish.
- - Nafas olish tizimi reabilitatsiyasi uchun yangi texnologiyalarni ishlab chiqish.
- - Reabilitatsiya dasturlarining uzoq muddatli samaradorligini baholash.

Xulosa va kelgusidagi choralar

COVID-19 pandemiyasi bolalar salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan holda, pnevmoniya kabi kasalliklardan so'ng kelib chiqadigan asoratlarni samarali boshqarish uchun yangi strategiyalarni ishlab chiqishni talab qiladi. Maxsus skrining dasturlari, qo'shimcha vaktsinalar va reabilitatsiya markazlarini rivojlantirish - bu muammolarni yengishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. CDC COVID-19 Emergency Response Team. "Post-COVID-19 Symptoms and Conditions Among Children and Adolescents." *MMWR*, 2023. URL: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>
2. *Chest Journal*. "Post-COVID pulmonary complications in children with pneumonia." 2023. URL: <https://journal.chestnet.org>